

**TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISHNI O'QITISH METODIKASI:
ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR
VA AMALIYOT**

Allayarova Asal Akbarovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tadqiqotning dolzarbligi. Bugungi kunda ta'lim sifatini yuksaltirish va zamonaviy raqamli jamiyatga mos kadrlar tayyorlash uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganish va o'qitish zarurdir. Ta'limni axborotlashtirish o'qitish metodikasi o'qituvchilarning AKTdan unumli foydalanishini ta'minlab, ta'lim jarayonini raqamlashtirish borasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan mamlakatimizning raqamli rivojlanish strategiyasida alohida o'rin tutadi va ta'lim sifatini oshirish hamda xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash uchun dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi – ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganib, pedagogik jarayonda AKT vositalaridan samarali foydalanishni ta'minlash usullarini ishlab chiqish va takomillashtirishdir.

Tadqiqot metodlari. Ushbu tadqiqotda ilmiy-tahliliy, eksperimental, kuzatuv va solishtirma tahlil metodlaridan foydalanildi. Ilmiy-tahliliy metod yordamida ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasiga oid nazariy adabiyotlar, davlat dasturlari hamda milliy va xalqaro standartlar o'rganildi. Eksperimental metod orqali pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ta'limni axborotlashtirishni o'qitishning amaliy samaradorligi sinovdan o'tkazildi. Kuzatuv va intervyu usullari yordamida o'qituvchilar va talabalar fikrlari o'rganilib, metodikaning ta'lim jarayoniga ta'siri baholandi. Shuningdek, solishtirma tahlil orqali an'anaviy va axborotlashtirilgan o'qitish usullari samaradorligi taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot jarayonida ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasining ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishi aniqlandi. Eksperiment davomida pedagoglarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish darajasi oshgani va ular tomonidan interaktiv, masofaviy hamda elektron o'quv resurslaridan faol foydalanilishi kuzatildi. Bu esa o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshirishga, darslarning sifat va samaradorligini yaxshilashga xizmat qildi.

Shuningdek, metodikaning qo'llanilishi natijasida talabalar o'rtasida raqamli ko'nikmalar shakllandi, ularning o'z-o'zini boshqarish va mustaqil ishlash qobiliyatlari

rivojlandi. An'anaviy ta'lim usullari bilan solishtirganda, axborotlashtirilgan o'qitish talabalarning bilimni chuqurlashtirish va mustahkamlashda samaraliroq bo'ldi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasi pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash hamda milliy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish uchun muhim vositadir.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasining nazariy va amaliy jihatlari batafsil o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagoglarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan samarali tanishtirish va o'qitish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Axborotlashtirilgan o'qitish usullari talabalar bilimni chuqurlashtirish, ularning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta'limni axborotlashtirishni o'qitish metodikasining joriy etilishi mamlakatimiz ta'lim tizimining zamonaviy talablar darajasiga ko'tarilishiga, raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar tayyorlashga yordam beradi. Shu bois, ushbu metodikaning rivojlanishi va keng tatbiqi ta'lim sohasidagi islohotlarning ajralmas qismidir.